

QIROAT TURLARI

Umarova Nilufar Ulug'bek qizi

Telefon raqam: +998977728568

E-mail: umarov.s.f@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371635>

Qiroat ilmi Qur'onshunoslik sohasining bir tarmog'i hisoblanadi. Qur'on ilmi ulamolari qiroatlarning sahiligi, sanadning ishonchliligiga katta ahamiyat beradilar. Qiroatlarni sahil deb qabul qilish uchun unda quyidagi shartlar topilishi kerak:

1. Arab tili asoslariga mos kelishi.
2. Usmon Mus'haflaridan biriga mos kelishi.
3. Isnodning sahil bo'lishi.

Ushbu shartlarga javob bergan barcha qiroatlar sahil, maqbul hisoblanadi va ularni inkor etish joiz emas. Ammo shartlardan birortasi topilmasa, u qiroat zaif, shozz yoki to'qima bo'ladi. Shu bois, ulamolar naql qilingan qiroatlarni yuqoridagi shartlar topilishiga ko'ra bir necha turga ajratganlar:

1. Mutavotir qiroatlar. "Tavotur yo'l bilan, ya'ni yolg'onga kelishib bo'lmaydigan darajadagi ko'pchilikdan shuncha yoki undan ko'p adaddagi kishilar rivoyat qilishi natijasida hosil bo'lgan silsila orqali naql qilingan qiroatlar. Yetti qiroatning barchasi mutavotir yo'l bilan naql qilinganiga ittifoq qilishgan". Chunki ularning har birini son-sanoqsiz qorilar katta bir jamoa ustozlardan, butun bir shahar aholisi avloddan-avlodga naql qilgan" [8].

Mutavotir qiroatga misol: "الدَّيْنِ يَوْمَ مَلِكٍ" (Fotiha 4) oyati. "U mutavotir qiroat bo'lib, Osim, Kisoiy, Ya'qub va Xalaflar alif bilan, qolganlar alifni hazf qilib o'qiydi".

Ulamolar "Mutavotir qiroatlarni qabul qilish shart, ulardan birortasini rad etish mumkin emas, kufr hisoblanadi", - deganlar.

2. Mashhur qiroatlar. "Sanadi sahil, roviylari ishonchli, mo'tabar kishilar bo'lgan, arab tili asoslariga va Mus'hafga muvofiq kelgan, qiroat ulamolari o'rtasida mashhur bo'lgan, ammo sanaddagi tabaqalarda tavotur hosil qiladigan darajada ko'pchilik topilmagan qiroatlar. Yetti qiroatning ayrim tariqa(yo'l)lari, harf(ko'rinish)lari mana shu darajada naql qilingan"[1].

"Mashhur qiroatga misol: Abu Ja'far qiroatida "مَا أَشْهَدُنَاهُمْ مَا" (Kahf 51) oyatini "كُنْتُ وَمَا" deb, "ta" harfini fatha bilan o'qiydi, qolganlar esa, "كُنْتُ وَمَا" deb, zamma bilan o'qiydi. Shuningdek, "أَشْهَدُنَاهُمْ مَا" deb, ko'plik shaklda o'qiydi. Qolganlar esa "أَشْهَدُنَاهُمْ مَا" deb, birlik shaklda o'qiydi"[2].

Mashhur qiroatlar ham sahil qiroat sifatida qabul qilinadi. Lekin ularni namozda o'qib bo'lmaydi. Chunki namoz mutavotir qiroat bilangina durust bo'ladi.

3. Ohod qiroatlar. "Sanadi sahil, lekin rasmi Usmoniyga yoki arab tiliga mos kelmaydi. Ularning mashhurlardan farqi - qiroat mutaxassislari o'rtasida ular kabi keng tarqalgan bo'lmasligidir. Ohod qiroatlar yakka shaxslardan rivoyat qilingan qiroatlardir. Bu tur qiroatlar aqidada qabul qilinmaydi"[3]. Ularni tilovat ma'nosida, namozda o'qish ham joiz emas, chunki Qur'on faqat tavotur yo'l bilan sobit bo'ladi. Ammo ulardan fiqhda zarur ehtiyoj bo'lganda ohod xabar o'rnida hukm olish hamda tafsirlarda foydalanish mumkin.

Ohod qiroatga misollar: "Ibn Abbos (r.a.) qiroatida "عَصَبًا صَالِحَةً سَفِينَةً كُلُّ يَأْخُذُ مَلِكًا أَمَامَهُمْ وَكَانَ" (Kahf 79) deb, "صَالِحَةً" so'zi ziyoda qilinib, "وَرَاءَهُمْ" so'zi "أَمَامَهُمْ" deb o'qiladi"[4].

4. Shozz (nodir, ajrab qolgan) qiroatlar. Ular qiroatni qabul qilishdagi mazkur uchta shartdan bir yo ikkitasi topilmagan qiroatlardir. Ya'ni ularda yo sanad sahil bo'lmaydi, yo arab tili

asoslariga zid bo'ladi, yoki Mus'haf rasmiga to'g'ri kelmaydi, yohud bulardan ikkitasi ularda mavjud bo'ladi. Ammo uchala shart ham topilmaydigan bo'lsa, u umuman asli yo'q qiroat hisoblanadi. Shozz deb atalishiga sabab shuki, ularni naql qilgan qori boshqa qiroat ustozlaridan ayri holda rivoyat qilgan bo'ladi yoki Mus'haf rasmiga to'g'ri kelmaydi, undan ajragan bo'ladi. Shozz qiroatlar mutavotirlarning ziddi hisoblanadi.

Shozz qiroatlar uch qism bo'ladi:

سدره, [22.09.2023 7:00]

a) sanadi sahih, arab tili asoslariga muvofiq keladi, ammo Mus'haf rasmiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, Ibn Muhaysinning "وَالْأُنثَى الذَّكَرَ خَلَقَ وَمَا" oyatida "خَلَقَ وَمَا" iborasini tushirib o'qishi kabi. Bu tur qiroat garchi Mus'haf rasmiga to'g'ri kelsa ham, qabul etilmaydi, qiroat qilinmaydi, namozda o'qilmaydi;

b) sanadi sahih, Mus'haf rasmiga to'g'ri keladi, ammo arab tili asoslariga muvofiq kelmaydi. Bunga imom Nofe'ning ba'zi roviylar naql qilgan مَعَائِش kalimasini مَعَائِش deb hamza bilan o'qishi misol bo'ladi. Bu tur qiroat juda ham nodir va u ham qabul qabul etilmaydi, qiroat qilinmaydi, namozda o'qilmaydi;

v) ishonchsiz kishilar naql qilgan qiroatlar. U arab tili asoslariga yoki Mus'haf rasmiga to'g'ri keladimi, kelmaydimi farqi yo'q. Bu qism qiroat Mus'hafga to'g'ri kelsa ham, qabul etilmaydi, qiroat qilinmaydi, namozda o'qilmaydi.

Shozz qiroatning har uchala turi ham Qur'on hisoblanmaydi, ularni Qur'on deb e'tiqod qilish ham joiz emas, chunki ularda maqbul qiroat shartlari topilmaydi, ular tavotur yo'li bilan naql qilinmagan. Shu bois, ularni inkor qilgan kishi kofir bo'lmaydi. Ammo ko'pchilik ulamolar shozz qiroatlarning birinchi va ikkinchi turi sanadi sahih bo'lgani uchun tafsir qilishda dalil bo'lishi mumkin, deganlar.

Shozz qiroatlarning mashhurlari to'rtta: Hasan Basriy qiroati, Ibn Muhaysin qiroati, Yahyo Yazidiy qiroati, A'mash qiroati[6].

4. Mavzu' – (to'qima) qiroatlar. "Bunday qiroatning asli yo'qdir, ya'ni ular isnod bilan rivoyat qilinmagan"[7]. Ibn Jazariy aytadi: "Qiroatlarning qolgan qismi rad etilgan qiroatlardir. U arab tiliga, rasmi Usmoniyga to'g'ri kelmaydi va qat'iy sanad bilan naql qilinmagan bo'ladi. Shuning uchun bunday qiroat rad etiladi, unday qiroat qilishdan qattiq qaytariladi va u gunohi kabiralardan hisoblanadi"[8].

"Mavzu qiroatga misol: "الَّذِينَ يَوْمَ مَلَكٍ" (Fotiha 3), deya o'tgan zamon shaklida va nasb holda o'qish".

Ayrim mo'tazila va shialalar o'zlarining aqidaviy mazhablarini quvvatlash maqsadida ba'zi kalimalarning qiroatini buzishga ham harakat qilishgan. Masalan, "تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ وَكَلَّمَ" (Niso 164) oyatini mo'taziliylar o'z aqidalariga mos kelmagani bois "اللَّهُ وَكَلَّمَ" deya nasb qilib o'qiydilar. Shuningdek, shialar Qur'ondagi "Sharh" surasida quyidagi oyat tushib qolgan deb, e'tiqod qiladilar: "صَهْرَكَ عَلِيًّا وَجَعَلْنَا" (Ma'nosi: "Ali (r.a.)ni senga kuyov qilib qo'ydik").

5. Mudraj (kiritma) qiroatlar. Bu navni Suyutiy qiroat turlariga qo'shimcha qilib kiritadi. Bu ba'zi sahoba yoki tobeinlar tomonidan ayrim kalima yoki iboralarni izohlash uchun qo'llagan so'zlaridir. Ya'ni bunda qiroatlarga tafsirdagi ayrim so'zlar kirib qolgan bo'ladi. Bu kiritmalarning ko'pi o'sha sahoba va tobeinlarning shaxsiy Mus'haflarida ham aks etgan. Misol uchun, "أَخْتُ أَوْ أَخٌ لَهُ وَ" (Niso 12) oyatida Sa'd ibn Abu Vaqqos (r.a.) qiroatida "أُمٌّ مِنْ" so'zlari ziyoda qilinganini Said ibn Mansur o'z asarida keltiradi"[9]. Shuningdek, Ibn Abbos (r.a.)

qiroatida “رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ” (Baqara 198) oyatiga “الْحَجَّ مَوَاسِمٍ فِي” so’zi ziyoda qilinganini Buxoriy o’z “Sahih”ida keltirib o’tadi”[10].

Bularning qiroat deb atalishiga sabab shuki, ularni mazkur sahoba va tobeinlar qiroat o’rtasida ham keltirgan, o’z Mus’haflariga yozib qo’ygani va ayrim kishilar ularni Qur’ondan deb o’ylagan.

Mudraj qiroatlar agar sanadi sahih bo’lsa, arab tili asoslariga mos kelsa, tafsir o’rnida qabul qilinadi. Ammo ushbu tur qiroatni ham Qur’on deb e’tiqod qilish joiz emas, chunki bu Qur’on bo’lmagan narsani Qur’on deyishdir.

Xulosa qilib aytganda, qiroatlar bugungi kungacha o’ta ishonchli, sahih va zabtli holda yetib kelgan. Qiroat ilmi mutaxassisleri Qur’onning biror harfining ham asossiz ravishda o’zgarishiga yo’l qo’ymaganlar.

References:

1. Jaloliddin Suyutiy. Al-Itqon fi ulumil Qur’on. – Misr: Matbaa al-azhariyya, 1380-h. – J. 1. – B. 102.
2. Fahr ibn Abdurrohman ibn Sulaymon Rumiy. Dirosat fil ulumil Qur’anil karim. – Riyod. 2005. – B. 356.
3. O’sha manba. – B. 102.
4. Ibn Jazariy. An-Nashr fil qiroatil ashr. – Qohira: Dorul hadis, 2004. – J. 1. – B. 14.
5. Abu Zakariyyo Al-Faro. Ma’anil Qur’an. – Bayrut: Olamil kutub, 1980. – J. 1. – B. 318.
6. <https://www.quran.uz> (Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Qur’on qiroatlari haqida).
7. <https://www.quran.uz> (Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Qur’on qiroatlari haqida).
8. Ibn Jazariy. An-Nashr fil qiroatil ashr. – Qohira: Dorul hadis, 2004. – J. 1. – B. 16.
9. <https://www.quran.uz> (Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Qur’on qiroatlari haqida).
10. Fahr ibn Abdurrohman ibn Sulaymon Rumiy. Dirosat fil ulumil Qur’anil karim. – Riyod. 2005. – B. 359-360. *TADQIQOTLAR JURNALI/ JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH*, 2(6), 1-5.